

СОДИҚ САЙХУН ИЖОДИ: СИРЛИ ВА НУРЛИ ОЛАМ

Раҳмонали Ҳасанов

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти доценти, тарих фанлари номзоди, Турон фанлар академияси академиги ва вице–президенти ҳамда бош илмий котиби, Халқаро Турон Ёзувчилар ва Журналистлар уюшмалари аъзоси, “Ўзбекистон - Тожикистон” дўстлик жамияти, шунингдек, Турк эли халқаро илмий жамияти (АҚШ) аъзоси, Халқаро Фанлар академияси “GREEN EKO PLANTS” академиги, Махпират номидаги Ўрта Осиё ҳақлари тарихи институти Тошкент филиали директори, профессор.

Аннотация. Мазкур мақолада Турон ФА академиги, Ўзбекистон ёзувчилар ва журналистлар уюшмаси аъзоси, Халқаро Турон ёзувчилар ҳамда журналистлар уюшмаси аъзоси, таниқли шоир, публист, журналист ва адиб, “Шифокор ва ҳаёт” газетасининг муҳаррири ўринбосари, Содиқ Сайхун (Содиқжон Тожибоев)нинг ҳаёти ва ижодий фаолияти, республикамиз илм-фани, маънавият ва маърифати, адабиёт ва шеърятига қўшган хиссалари ҳамда унинг серқиррали ижодининг сирли ва нурли олами, илмий ва бадиий таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар. Сайхун, ёувчи, журналист, адабиётшунос, муҳбир, пошир, очерк, қисса, ҳикоя, “Ахсикент ва Ахси”, “Абдулла палвон”, “Нурпок”, “Тўрақўрғоннома”, “Бобурнинг болалиги”, “Ўн саккиз ёш эдинг”, “Ўқи, тингла, ўйлаб топ!”, “Ёр келар кун”, “Чорак аср”, “Туркистон тараққиётда”, “Машъал”, “Давр”, “Шифокор ва ҳаёт”.

Ахсикентдек тарихий манзилгоҳи билан оламга машҳур Наманган эндиликда гуллар диёри сифатидаям довруқ таратаётган вилоят ҳисобланади.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2016 йилнинг 2 ноябрда Наманган вилояти сайловчилар вакиллари билан учрашувда “...Бу диёрдаги машҳур Ахсикент, Мунчоктепа, Айритом, Муғтепа каби меъморий ёдгорликлар ўтмишда ушбу худудда ўзига хос цивилизация ва бой маданият ривожланганидан далолат беради” [1.-Б.71-75.], -дея айтган фикрлари бу заминга берилган юксак баҳодир.

Бу кўхна юртда туғилиб, ижод қилган Маҳдуми Аъзам Косоний, Бобораҳим Машраб, Фазлий, Нодим Намангоний, Исҳоқхон Ибрат, Усмон Носир, сингари шоир ва маърифатпарварларнинг номларини халқимиз ҳурмат билан тилга олади. Айни пайтда ҳам бу гўшада насру назмда фаол қалам тебратган ва тебратаётган ижодкорлар бир талай. Уларнинг пешқадамлари

сифатида Абдулла Жалил, Боқий Мирзо, Рустамжон Умматов, Темурбек, Исҳоқжон Нишонов, Содик Сайхун, Лобар Рустамова, Дилбар Бону, Лутфулла Маҳмуд, Нурилло Аббосхон, Иброҳим Маҳкам, Беназир, Манзура Абдуллаева ва Раънохон Асқароваларнинг номларини тилга олсак арзийди. Чунки, улар Наманган адабий муҳитида қатор-қатор асарлари ва тўпламлари билан ўз мухлисларининг меҳрини аллақачонлар қозониб улгуришган.

Бугунги ўзбек адабиётини миллий адабий меросларимизга таянган ҳолда, жаҳон адабиёти чуққиларидан озикланиб тўлиб тошиб, мавжланиб оқаётган улкан дарёга қиёслагим келди.

Бу дарё, энг аввало, миллий асос-илдизи билан, озикланган манбалари билан, замон нафасини уфуриши билан, кўнгиллардаги ташналикни қондириши, қақроқ заминларни гулистонга айлантириши билан қадрлидир. Шунингдек бу дарёнинг келажаги унга келиб қўшилаётганган ҳадсиз-ҳисобсиз ирмоқларнинг сувидан куч олади, жилоланади, янги ўзанлар очади, уммонларга қўшилишга чоғланади. Бу муаззам дарёга қўшилишга уринаётган ирмоқларнинг кўплиги эса одамни қувонтиради. Бироқ, тан олиш керак, уларнинг талайида дарёга қўшилиш истаги орзулигича қолади, армонга айланади. Содик Сайхун бўлса шу улкан дарёга аллақачон қўшилиб, ирмоқлигини унутиб, бу дарёнинг уммонларга қўшилишига ҳиссаманд бўлаётган ижодкорлар сирасига киради. **У ёзган шеърларининг ҳар бир сатри "Сайхун" каби шиддатли, таъсирчан, гўзал ва латифдир.**

"Бобурнома"ни ўқийман: "Сайхун суйининг шимоли тарафидаги қасабалар: бир А х с и д у р. Китобларда Ахсикат битирлар... Фарғонада Андижондин сўнгра мундин улуғроқ қасаба йўқтур. Андижондин ғарб сори тўққуз йиғоч йўлдур. Умаршайх мирзо муни пойтахт қилиб эди. Сайхун дарёси қўрғонининг остидин оқар. Қўрғони баланд жар устида воқе бўлубтур". Бу битиклар ҳозирги Сирдарё ва унинг ўнг соҳилидаги Ахси ва унга ёндош қишлоқларнинг XV аср охири ва XVI аср бошларидаги тасвири - пойтахт шаҳар ва қўрғон атрофи ҳудудлари ҳақидаги маълумотлар. Ундаги тарихий шахслар ҳаёти эса ота-боболаримиз қисмати билан боғлиқ фожиалардан огоҳ этади. Нафақат Бобур битиклари, балки вайронага айланган қўрғон ости тупроқларию ва унга кўз ёш мисоли дардқаш бўлган оқар дарё - Сайхун ҳам ўша даврдан сўзлайди. Буни эса олимлар англагайлар ва тафаккур ила илм туғилур, шоиру ёзувчилар ҳис қилурлар ва тарих сўз ила жонланур.

Шоир Содик Сайхуннинг ижодига назар ташлар экансиз, айни шу жиҳат тақдирнинг алоҳида бир битиги даражасида беихтиёр эътиборингизни тортади.

Табаррук 70 ёшини қаршилаётган Содик Сайхун - серқирра ижоди-ю ижтимоий фаоллиги билан алоҳида ажралиб туради. Дастлаб долзарб мавзуларда публицистик мақолалар ёзиб, танилган ўткир қалам соҳиби кейин

очерку ҳикоялар, қиссалар, шеър дostonлардан иборат қарийб 30дан зиёд катта-кичик китобларга тартиб бера олди. Улар республика ва вилоят нашриётларида бирин-кетин чоп этилди. Энг муҳими, ўз мухлисларини тезда топа олди, кўп сонли ўқувчиларнинг меҳрини қозонди.

Отаси Солижон Тожибоев она тили ва адабиёт ўқитувчиси бўлгани учун ўғлида ҳам шу соҳага қизиқиш уйғотди. Содиқ эса ота изидан бориб, 1971-1975 йиллари Наманган давлат педагогика институтининг ўзбек филологияси бўлимида таҳсил олиб, олийгоҳни имтиёзли диплом билан битирди. Лекин ўқитувчиликдан кўра журналистлик фаолияти билан шуғулланишига тўғри келди. Сабаби, ҳали институт талабалиги чоғидаёқ унинг мақола, лавҳа, очерк, ҳатто шеър ҳикоялари вилоятнинг “Наманган ҳақиқати”, “Наманганская правда” ҳамда Тўрақўрғон туманининг “Машъал” газеталари саҳифаларида кетма-кет ёритилиб турар эди. Буни кўрган туман газетаси муҳаррири, республикага таниқли публицист Иброҳим Юсупов ёш қаламкашнинг иқтидори ва салоҳиятидан таҳририятда фойдаланишни аллақачон кўнглига тугиб юрган экан. Кўлига диплом олиши биланоқ филолог йигитни ишга таклиф этиб, адабий ходим вазифасига тайинлади. Аслида бундай эътибору рағбат унинг учун айни муддао эди.

Ёш қаламкаш таҳририятдаги устозлар сафидан тобора мустаҳкам ўрин эгаллади. Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси аъзолари - Ғуломжон Акбаров, Абдулла Жалиллардан маҳорат сабоғини олишга интилди. Улар каби журналистиканинг турли жанрларида ижод қилди. Айни вақтда шеър ва ҳикоялари билан газетанинг “Адабиёт саҳифаси” ни тўлдириб, безаб борди. Фақат журналистгина эмас, шоир ва ёзувчи сифатида ҳам элга тезда танилишга улгурди.

Содиқ Тожибоев тинимсиз изланди, ўқиб-ўрганди. 1985-1988 йилларда Тошкент давлат университети журналистика бўлимида сиртдан таълим олди. Ўша йилларда республика хотин-қизларининг “Саодат”журналининг фаол муҳбирига айланди. “Ҳақ сўз”, “Аёлларга ардоқ керак”, “Соҳибкор”, “Қарсақлар қадри”, “Шоир сатрлари ҳижолат тортмасин”, “Қорабоғ этакларида” каби очерклари ва муаммоли публицистик мақолалари мухлислар эътиборини тортди. Шунингдек, “Гулистон”, “Ўзбекистон агитатори”, “Муштум” журналларидаги чиқишлари ҳам қалами ўткир ижодкорлигидан далолат берарди.

У истиқлол йилларида янада жўшқин ижодга шўнғиди. Иккинчи жаҳон урушида қозонилган буюк ғалабанинг 50 йиллиги муносабати билан яратган “Инсонлар абадийлиги - хотиралар жонланишида” рукнидаги туркум очерклари учун 1995 йили республика кўрик-танлови ғолиблари қаторига кўшилди. У республика журналистлар уюшмасининг “Йилнинг энг яхши журналисти”

деган эътирофига ва мукофотиға сазовор бўлди. 2000 йили Президент Фармониға кўра “Шухрат” медали билан тақдирланди. 2016 йили эса “Энг улуғ, энг азиз” танлови совриндорларидан бириға айланди.

Содиқ Тожибоев ташаббускор ва ташкилотчи инсон. Шунинг учун у 1982 йилдан “Машғал” газетасида муҳаррир ўринбосари, 1999 йилдан “Давр” (аввалги “Машғал”) газетаси муҳаррири вазифаларида фаолият юритди. Кичик ижодий жамоани катта ютуқларға эришишини таъминлади. Натижада туман газетасининг ибратли тажрибалари вилоят ва республикаға ёйилди. Бу ҳақда республиканинг “Халқ сўзи”, “Қишлоқ ҳаёти” ва “Хуррият” газеталарида мароқ билан ёзишди.

Эндиликда Содиқ Сайхун номи билан Ўзбекистонға танилган шоир ҳам мана шу жўшқин илҳомли журналистдир. Инчунин, у ўзига монанд таҳаллус соҳиби. Негаки, ижодкор таваллуд топган қишлоқ - Бордимкўл Сирдарё, яъни қадимги Сайхун соҳилида жойлашган.

Қутли қалам соҳибининг наинки исми-жисмиға, ҳатто таҳаллусиға мослиги беинкор ҳаётий ҳақиқат. Зеро, Сайхун - сермавж маъносини англатади. Қалби илҳомдан ҳар вақт тўлқинланиб, эзгу туйғуларға тўлиб-тошиб яшовчи инсоннинг ҳозиргача 35 та насрий ва назмий китоблари “Ёзувчи”, “Чўлпон”, “Ўзбекистон”, Гафур Ғулом номли, “Наврўз”, “Наманган” ва “Истеъдод зиё пресс” нашриётларида кўпминг нусхада чоп қилинган. Улар хусусида адабиётшуносларнинг қатор мақолалари ёритилган.

Содиқ Сайхун тарихнавис адиб ҳамдир. Унинг **“Юртимизнинг икки кўҳна номдош ва ёндош шахри ёҳуд Ахсикент ва Ахси”**[3] номли китобини ўқиган ҳар бир муштарий, ҳеч иккиланмай тарихчи-мозийшунос бўлса керак деб ўйлайди. Бу тарихий жанрда ёзилган асар Содиқжонни узоқ йиллик тинимсиз меҳнати, тарихий манбалар, тарихий-бадий асарларни изчиллик билан ўрганиб изланишлар олиб бориши ҳосиласи сифатида юзаға келди. У ушбу китоби орқали юртдошларимиз онгу тафаккурида Ватанға меҳр, юртни балоқазолардан, хавф-хатарлардан, таҳдидлардан асрашға интилиш туйғусини кучайтиришға ўзининг муносиб ҳиссасини қўша олди десак муболаға бўлмайди.

Содиқ Сайхун томонидан ёзилган **“Юртимизнинг икки кўҳна номдош ва ёндош шахри ёҳуд Ахсикент ва Ахси”** номли китобнинг юзаға келишиға 2007 йилнинг 7 сентябрида Марғилон шахрининг 2000 йиллигиға бағишланган тантанали маросимда Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти томонидан асосий туртки берилди, даъват этилди, десак асло муболаға бўлмайди. Шу ўринда Ислон Каримов томонидан ўша нутқда айтилган фикрни яна бир бор эслашға тўғри келади: “Марғилоннинг 2000 йиллик санасиға бағишланган саъй-ҳаракатларимиз, амалға оширган ишларимиз ҳақида гапирар

эканмиз, бу байрамни Хива, Самарқанд ва Бухоро, Қарши ва Термиз, Шаҳрисабз каби қадимий шаҳарларимизнинг тўйлари қаторида ўтказилаётганини, авваламбор, юртимизнинг нақадар кўҳна ва шонли тарихга эга бўлганини, биз яшаётган бу заминнинг ҳар қарич ери муқаддас эканининг далили ва исботи сифатида қабул қилишимиз даркор.

Агарки бу масалага холисона қарайдиган бўлсак, бундай юксак шарафга муносиб бўлган шаҳар ва масканлар юртимизда кўп. Фақатгина мана шу Фарғона водийсининг ўзида латиф шаҳар деб ном олган Қўқон, қадимий Андижон, гўзал Наманган, кўҳна Ахсикент каби тарихимизда чуқур из қолдирган шаҳар ва кўрғонларнинг номларини улуғлаш ва уларнинг ҳам қутлуғ саналарини кенг миқёсда нишонлаш – буларнинг барчаси бизнинг олдимизда турган вазифадир.

Насиб этса, уларнинг тўйларига бағишланган тайёргарлик ишларини ва тантаналарини барчамиз биргаликда ўтказамиз, иншооллоҳ”[2:Б.72-73]. “Қутлуғ санасини кенг миқёсда нишонлаш”дек “юксак шарафга муносиб” “гўзал Наманган”, 2500 йиллик тарихга эга “кўҳна Ахсикент” илдизи камида 2300 йиллик мозий қаърига бориб қадаладиган Косонсой, Фарғона водийси дарвозаси – Поп, юзлаб шаҳарча ва қишлоқларимиз, меъморий ёдгорликлар, улуғ алломалар мероси барчамизнинг қалбимизни ғурур - ифтихорга тўлдиради.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, Содиқ Сайхуннинг яна бир китоби “Абдулла полвон”[4] қиссасини ўқиганлар буни яхши англаб етишади. Тарих - бу шахслар, конкрет кишилар фаолиятидир. Шу маънода асарда Абдулла полвон образининг яратилиши, унинг ривожланиш эволюцияси аниқ фактлар орқали кўрсатиб берилиши жуда ишонарли чиққан. Қахрамон тимсолида биз ҳақиқий ўзбекона одоб - ахлоқ, руҳият ва тарбияни кўраимиз. Бу нарса таъбир жоиз бўлса, жамият аъзоларини тарбиялашнинг муҳим воситаларидан биридир.

Содиқ Сайхун - серқирра салоҳият соҳиби. Аввало, у журналистик маҳорати йилдан-йилга юксалиб, чинакам ёзувчи мақомига кўтарилди. “Садоқат саодати” очерклар тўплами билан бирга “Алданган кўзлар”, “Чимилдиқда йиғлаганлар”, “Қуроқ ёстикдаги омонат” қиссалари эса унинг бадиий ижоддаги балоғатидан далолат беради. Ҳар бир асари мавзу жиҳатдан долзарблиги, воқеалари қизиқарлилиги, ифодаси таъсирчанлиги билан мухлисларига манзур тушган.

Унинг битикларини ўқиб, беихтиёр зукко мозийшунос эканлигига ишонч ҳосил қиламиз. “Тўрақўрғоннома”сини ҳамюртлари энциклопедияси дея баҳолашимиз мумкин. “Наманган жадидларининг байроқдори” ёхуд “Ибратнинг ибрати” китоби билан ҳозиржавоб тарихчи эканини яна бир бор исботлади. “Авлодлар ёдномаси” ўзига хос хотира китобидир. “Ахсикент ва Ахси” кўҳна юртимизнинг ёндош ва номдош шаҳри ҳақида ҳикоя қилади.

“Тўнғич маърифат маскани”, “Чорак аср”, “Туркистон тараққиётда” китобларининг сарлавҳасиёқ адибнинг сермахсул ижодкорлигини яққол тасдиқлайди.

Содиқ Сайхун - адабиётшунос ҳамдир. У, аввало, мумтоз адабиёт намоёндалари меросини ўрганиб, тадқиқ ва талқин қилиб келди. Жумладан, “Биз билган ва билмаган шоир Ҳайратий”, “Наманган Шавқийси” рисоалари алоҳида эътиборга молик. Ахир бу икки ижодкор Муқимий ва Фурқат каби миллий уйғониш даври адабиёти ривожига салмоқли ҳисса қўшганликлари ҳар жиҳатдан асослаб берилган. Ғазал, мухаммас, маснавий, рубоий ва фардлари чуқур таҳлилланган. Унинг “Йилдошларим” туркуми билан кейинги йилларда битган “Назми авжинамо, насри руҳидаво”, “Эркин сўзнинг эркин парвози”, “Ўзгаларга ўхшамасдан ўзгалардан ўзиш ўрнаги” китоблари Боқий Мирзо, Исоқжон Нишоннов, Темурбек сингари ўтган асрнинг ўрталарида таваллуд топган ҳамда бугун қутлуғ 70 ёшини нишонлаётган шоир ва ёзувчиларнинг мўъжаз адабий-бадиий портретларидир. “Дилбарона дилнаволар дастхати” рисоласи эса, Дилбар Бону шеърятининг ғоят чиройли шарҳи экани билан алоҳида эътиборга лойиқ.

Содиқ Сайхун - жўшқин илҳомли шоир. Унинг илк ижоди - “Онам” радифли ғазали. 1972 йили туман газетасида босилган. Сўнгра вилоят ва республика нашрларида ҳам янги-янги шеърлари ёритила бошлади. Ўтган ярим аср давомида мутассил қалам тебратиб, қатор назмий тўпламлар мухлисларига туҳфа этилган. Илк шеърый китоби “Ўн саккиз ёш эдинг” номи билан 1992 йили чоп қилинган бўлса, ҳозиргача “Севги сеҳри”, “Ёр келар кун”, “Нурпок, “Муҳаббат васфи”ни шеърхонларга манзур қила олди. Эндиликда 4 жилдли “Сайланма” шеърдаста китобларини нашрга тайёрлади. Улардан “Самодил”, “Хиёнат ва диёнат”, “Азадаги кулгу” дostonлари ҳам ўрин олган. Агар биз шоир шеърларини мутолаа қилсак, унинг сатрлари бадиий жиҳатдан пухталиги, мавзулари ранг-баранглиги таъсирчан ифодаларга бойлиги билан диққатимизни дарров ўзига тортади. Кўнглимизда эзгу ҳислар уйғотади.

Шоир шеърларида миллий ғурур устувор. У тарихни, аждодларни улуғлаш бобида баланд пардаларда куйлайди. Буюк соҳибқирон Амир Темур ҳақида:

*Туркларни ягона тан этган, бобом,
Кудратин оламга танитган, бобом! –*

Дея фахрия битган бўлса, Ватан меҳру муҳаббатини фарзандлик бурчига уйғунлаштириб изҳорлайди.

*Абадий яшнаши учун бу турпоқ
Қуёш, ойу юлдуз яшар бенифоқ.
Заррангман, заррача корингга яраб*

Бўла олсам қани қуёшдай нурпок.

Шоир “*Тасодиф*” шеърида оиладаги ўзаро садоқатни барча бало қазолардан асровчи посбон дея таърифлаган. Ҳақиқатан, оилада аёл ва эркак орасидаги ришталар ишонч ва садоқатга қурилган бўлса, бундай оилани ҳеч қандай ёвуз кучлар-у ғийбатлар ажрата олмайди. Шоир ана шу ҳақиқатни гўзал мисраларда ёритиб берган,

*Айблаи олмайман сизда йўқ гуноҳ,
Рашиқи қўриқчидир асрагай куёв.
Бало-қазоларга садоқат паноҳ,
Бир кам дунё ахир ҳаёт беаёв.*

Кейинги мисраларда лирик қаҳрамоннинг руҳий ҳолати бир-бир баён қилинади. Ҳар бир инсон бахтли яшашни хоҳлайди. Шоир талқинича, садоқатли инсонлар албатта бахтли бўладилар. Чунки, бировни садоқатини суистеъмол қилиб, хиёнат қилганлар ҳеч қачон бахтга эришолмайдилар. Шоир айтмоқчи:

*Висолни кўзласанг Содик
Садоқат созини тутгил
Туганмас бахт ила иқбол
Садоқат бағрида жамдир.*

Шоирнинг садоқат мавзусига қўл уришида исмининг ҳам таъсири катта. Содик исми ижодкорга илҳом бағишлагандек гўё. Сабаби садоқат содик вафо сўзлари бир синонимик қаторни ташкил қилади. Содик арабчадан олинган бўлиб, садоқатли, вафодор маъноларини англатади [11:Б.19].

Шоирнинг “*Ўн саккиз ёш эдинг*” [7] шеърида лирик қаҳрамон илк муҳаббатини ёдга олади ва бугунги кунидан ҳам у жуда мамнун. Гарчи унга биринчи муҳаббати насиб бўлмаган бўлса ҳам, лирик қаҳрамон тақдирига садоқатли аёл битилганидан жуда ҳам хурсанд. Ҳар лаҳза ёрининг кўзларига қараганида оловли муҳаббатни, садоқатни кўриб туришдек бахт бўлмаса керак. Барчамиз ана шундай бахтга эга бўлишни хоҳлайди. Шоир айтганидек:

*Вақт ўтди сенингдек бепарво, бе ун
Юзларда қолди-ку ўчмас излари
Толеим уфқини беади бу кун.
Садоқат тимсоли ёрим кўзлари. (18 -бет)*

Содик Сайхун айниқса ватанга садоқатли бўлиш кераклигини алоҳида таъкидлаб ўтади.

Содик фарзанд заҳматдан қочмас.

Елкалайди халқин юмушин.

Ёт элларга қувватин сочмас,

Олтин билан юртин кумушин [5:Б.61]

Содиқ Сайхун - болаларнинг сеvimли шоирларидан бири, десак асло янглишмаймиз. Унинг “Ўқи, тингла, ўйлаб топ!”[8] китоби “Чўлпон” нашриётида кўп минг нусхада чоп этилган. Тўплам болаларга аталган топишмоқ-шеърлардан тузилган. Ҳар бири 2 ёки 4 сатрли. Сарлавҳасиям бор. Ўқилса, “яширинган” нарсанинг таърифи. Лекин сарлавҳаси бошқа бир бола тингласа гўё жумбоқдек ўйлатади. Атайлаб шундай усулда битилган. Китоб бир тўла икки кичик ўқувчига маънавий озик беради. Тенгданига уларнинг онгини чарҳлайди. Тасаввур учун биргина мисол кифоя:

Мошдеккина боши бор,

Ичида қуёши бор.

(Гугурт)

Шоир кичик ўқувчиларга катта ҳажмдаги асарлар ёзишнинг ҳам ҳадисини олган. Унинг “Бобурнинг болалиги” достони, “Темур бола” қиссаси боболарининг ибратли болалигидан сабоқловчи қимматли аҳамиятга эга асарларидир [6].

Шуни таъкидлаш жоизки, тарихнинг гувоҳлик беришича, инсоният юзага келибдики, у доимо эзгу ниятлар билан яшаган, яшамокда ҳам.Тарихий воқеалар тизимининг эслар экансиз, буюк аллома Низомий Ганжавийнинг куйидаги мисралари ёдга тушади:

Ҳар кеча сўнгида нури зиё бор,

Ҳар бардош сўнгида завқи сафо бор.

Вақт ўтмоқда. Демак ҳаёт, умр ўтмоқда. Шоир ва адибимиз Содиқжон ҳам, ҳаётни қувончлари ва ташвишлари билан бўлиб, муборак ёшларини қоралабдилар.

Тилимизда “*Серқирра ижод соҳиби*” деган атама бор. Бу одатда муайян соҳанинг бир неча йўналишларини ўзлаштирган шахсларга, мутахассисларга бериладиган баҳодир.*Биз Содиқ Сайхунга нисбатан “серқирра ижод ва фаолиятэгаси”, мукамал инсон* десак, менимча муболаға бўлмас.

Жалолиддин Румий ҳазратлари айтганларидек:

Яхши инсон ўзидан бахт,

Ёмон инсон ўзидан тажриба,Хатокор инсон ўзидан дарс,

Мукамал инсон ўзидан из қолдиради...

Жалолиддин Румий

Ҳа, дарҳақиқат, Солиқ Сайхун ҳам ўзидан келгуси авлод учун ўчмас из қолдирмоқда. Яқинда 2023 йил якунлари бўйича ижодкорлар орасида Шеърят ва баддий адабиёт соҳасида тинмай изланишлар олиб бориб эл-юрт ҳурматини қозонган Содиқ Сайхунга Халқаро жамоатчилик томонидан халқаро “ОЛТИН КЎПИРИК соврини соҳиби деб эълон қилинганлиги унинг *“серқирра ижод ва фаолиятга* берилган юксак эътирофдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз.-Тошкент: Ўзбекистон, 2017.-71-75 бетлар.
- 2.Каримов. И.А. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йўлида. –Т.16. –Т.: “Ўзбекистон”, 2008, - Б.72-73
- 3.Содиқ Сайхун Юртимизнинг икки кўҳна номдош ва ёндош шаҳри ёхуд Ахсикент ва Ахси. –Т.:”Наврўз”, 2011.
- 4.Содиқ Сайхун Абдулла палвон.. –Т.:“Ўзбекистон”,1995.
- 5.Содиқ Сайхун Нурпок. – Наманган, 2010. –Б.61
- 6.Содиқ Сайхун "Бобурнинг болалиги"–Т.:“Чўлпон”1994..
- 7.Содиқ Сайхун Ўн саккиз ёш эдинг. – “Наманган”, 1992. –Б.18.
- 8.Содиқ Сайхун “Ўқи, тингла, ўйлаб топ!” –Т. “Чўлпон” 1994.
- 9.Содиқ Сайхун.Ёр келар кун-Тошкент,1995,9-бет.
- 10.Содиқ Сайхун“Биз билган ва билмаган шоир Ҳайратий”. –Т.:“Истеъдод зиё пресс” 2022.
- 11.Соҳиб Камол.505 исм маъноси – Қарши: Насаф.2004.Б 19.